

MODELACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DE FASE POR MODELO DE ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN DE LA AUSTENITA EN FUNDICIONES BAINITICAS.

Efrain Pantaleón-Matamoras¹, Urbano. Ordoñez², Felix Martinez³, Deniol. K. Tanaka¹.

¹Dpto de Engenharia Mecânica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, CEP 05508-900, São Paulo, Brasil. E-mail: pmeffrain@alumni.usp.br

²Facultad de Mecánica Instituto Superior Politécnico José A Echeverría, Marianao, C. Habana, Cuba.

³Facultad de Física de la Habana, C. Habana, Cuba.

Trabajo Realizado en 1994 e pre-print 2000

DOI: 10.5281/zenodo.19960635

Resumen:

Los hierros nodulares austemplados, se conocen hace más de 25 años, sus propiedades de elevada resistencia(1000MPa) con alargamiento entre 8-15% y sus altos valores de resistencia al impacto, permite plantear que se ha alcanzado el limite teórico y práctico del hierro nodular, desde este punto de vista.

Las propiedades anteriormente descritas, se logran austemplando un hierro nodular de buenas calidad metalúrgica a temperaturas entre 870-920°C y enfriando en sales fundidas (Austempering), entre 310-400°C durante un tiempo de permanencia establecido, obteniéndose microestructuras que consisten esencialmente en austenita metaestable y bainita², cual esta constituida de ferrita + austenita, no existiendo cementita, lo cual hace diferenciarse de la bainita de los aceros.

El endurecimiento por deformación ha sido aplicado con el objetivo de aumentar la resistencia mecánica, que resulta producto de los cambios estructurales principalmente. Los sitios de nucleación martensítica α' son provocados por la deformación plástica. La relación existente entre el trabajo que se aplica y la nucleación de sitios martensíticos es modelado partiendo del modelo fisico- matemático propuesto, logrando resultados satisfactorios. El trabajo experimental fue desarrollado aplicando diferentes técnicas como Microscopía Óptica, Rayos X y Dureza Vickers.

Palabras Chaves: ADI, Modelagem, Austempering Ductile Iron, Endurecimiento por deformación

1-INTRODUCCION.

El endurecimiento por deformación es empleado en aceros al manganeso con el objetivo de aumentar sus propiedades de resistencia al desgaste, o impacto principalmente, para los hierros bainíticos^{1,2}, conocidos por las siglas ADI de la denominación anglo sajona Austemperig Ductile Iron es lograr superficies resistentes al desgaste, manteniendo un núcleo con gran tenacidad, producto de la resistencia y alargamiento que presenta el material. La aplicación de este tratamiento es fundamentalmente en piezas tales como: cigüeñales, árbol de leva, engranajes, etc.

Muchos autores después de obtenidas las ADI con concentraciones de 30-40% de austenita, las someten a deformación plástica, reportando la desaparición de esta fase a medida que aumentan los por cientos de deformación. Después de obtenido un hierro bainítico, su endurecimiento por deformación se realizó a probetas sometidas a diferentes cargas, controlándolas por diferentes métodos de investigación, el objetivo principal de este trabajo es el empleo de una función matemática que logre simular la transformación.

2- MODELO FÍSICO Y CONDICIONES MATEMÁTICAS.

Para poder determinar la cinética de la transformación de fase austenita, producto de la energía de deformación, podemos partir de la ecuación de Fick para aleaciones deformadas.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_0 \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} - D_1 \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} \quad (1)$$

ε es la magnitud que caracteriza la energía de las tensiones elásticas, $\frac{d\varepsilon}{dx}$ es el gradiente de estas tensiones, D_0 el coeficiente de la difusión corriente y D_1 de difusión ascendente. El segundo termino se toma con signo negativo debido a que la difusión ascendente origina el refuerzo del gradiente de concentración.

Considerando que la energía de las tensiones conduce a una redistribución de los componentes de la solución sólida en forma diferente de la distribución uniforme, por tanto consideraremos que el gradiente de deformación en una dirección coincide con el gradiente de composición o sea

$$\left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right|_{x,y} = \frac{\partial C}{\partial z} \quad (2)$$

se asemeja a la transformación de la austenita a martensita, cambio de una fase fcc a tetragonal.

Aplicando las definiciones de teoría de campo vectorial:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2} = \nabla \cdot \nabla \varepsilon \quad (3),$$

suponiendo ε continua en toda la región V , y aplicando la formula de Ostrogradski-Gauss,

$$\iiint_V \nabla \cdot \varepsilon dV = \iint_S \varepsilon dS$$

de donde

$$\iint_S \left[\int_{\phi(x,y)}^{\phi(x,y)} \nabla \cdot \varepsilon dz \right] dx dy = \iint_S \varepsilon dx dy \quad (4)$$

de la igualdad se tiene:

$$\nabla \cdot \varepsilon = \left. \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right|_{x,y} \quad (5)$$

por tanto aplicando (2), la Ley de Fick (1) puede tomar la forma:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_0 \frac{\partial^2 C}{\partial r^2} - D_2 \frac{\partial C}{\partial r} \quad (6)$$

2.1- Modelo físico

- 1- Las fases presentan tensiones externas e internas, las cuales son las causantes en alguna medida de las transformaciones.
- 2- Las fases presentan un tiempo propio o tiempo de relajación, pasado este se transforma a otra fase más estable.
- 3- A medida que aumenta la energía externa, mayor la transformación de la fase inicial.

Proponiendo una función del tipo³:

$$C = C_0 \exp \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{iE_0^2 \tau}{\sqrt{\tau^2 - t^2} W_V \cdot r - Et} \right\} \quad (7)$$

C_0 : Concentración de la fase inicial.

h : Constante de Planck.

E : Energía cinética de los átomos de la fase a obtener.

τ : Tiempo de "vida media" del átomo en una posición de la red.

V : Velocidad de traslación de los átomos, durante la transformación de las fases.

E_0 : Energía cinética de los átomos de la fase inicial.

W : Trabajo externo.

La función propuesta genera una ecuación del tipo cuasi lineal parabólica y no lineal la cual corresponde a la ecuación de Fick, ya que asume que los parámetros D_0 y D_2 son constantes. Consideraremos que la función es solución particular y satisface la ecuación (6), los parámetros de difusión se pueden encontrar obteniendo los términos

$\frac{\partial C}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 C}{\partial r^2}$ y $\frac{\partial C}{\partial r}$ de la función, y reajustando sus valores para el caso específico.

2.2- Análisis de la función.

La función contiene diferentes puntos de análisis como para $\tau \gg t$ y $t \gg \tau$.

1- $\tau \gg t$.

$$C = C_0 \exp \left\{ -\frac{E_0^2 \tau}{\hbar W_V \cdot r} \right\} * \cos \left(\frac{Et}{\hbar} \right) \quad (8)$$

2- $t \gg \tau$.

$$C = C_0 \exp \frac{i}{\hbar} \left\{ \frac{E_0^2 \tau}{t W_V \cdot r} - Et \right\} \quad (9)$$

El término $\frac{E_0^2 \tau}{t W_V}$ presenta dimensiones de momento (kgm/s), comportándose como la función de onda:

$$\psi = A \exp \frac{i}{\hbar} (P \cdot r - Et) \quad (10)$$

Este tipo de función genera la ecuación de Shrödinger que rige los procesos del micromundo, tema que se aleja de nuestros propósitos.

Considerando procesos cuasi clásicos y refiriéndonos al primer caso, donde τ de una fase puede considerarse infinito y $E_0^2 = \frac{1}{2} \vec{P} \cdot \vec{v} E_0$, Bohr y Somerfield⁴

proponen: $\int_a^b P \cdot dx = n\hbar$, $\vec{P} \cdot \vec{r} \approx \hbar$ por tanto la función puede tomar la forma siguiente

$$C = C_0 \exp \left\{ -\frac{E_0}{W} \right\} * \cos \left(\frac{Et}{\hbar} \right) \quad (11)$$

La función cumple:

- 1- No ocurre transformación de la fase "estable" de no existir el agente externo y aumenta a medida que aumenta el trabajo externo.
- 2- La función contiene a la ecuación de Arrhenius para las transformaciones de fases, si se considera que el trabajo externo es función de la temperatura.

3-PROCEDIMIENTO

EXPERIMENTAL.

3.1- Caracterización del material.

Para la realización de los ensayos programados, se caracterizo previamente el material a emplear, el cual consiste en barras de fundiciones nodulares de 20x20x200 mm, extraídas de probetas fundidas según normas de ensayos;

austenizadas a 870°C y austempladas a 370°C en sales, 50% de NaNO₃ y 50% de KNO₃, con diferentes tiempos de permanencia (5 a 90 minutos), para obtener concentraciones de austenita retenida entre 0.15-0.30%, la nodularidad es 90% grafito forma VI, distribución

uniforme, tamaño 6 según normas consultadas, con 200 a 250 nodulos/mm². La composición química se determina a diferentes muestras por el método de vía húmeda, para escoger las más afines, resultados que se exponen en la tabla 1.

Tabla 1 Composición Química.

	C%	Si %	Mn %	Ni %	Mo %	Cu %	S%	P%
M1	3.80	2.40	0.40	0.05	0.01	0.05	0.015	0.02
M2	3.70	2.42	0.28	0.05	0.01	0.05	0.005	0.01
M3	4.00	2.35	0.37	0.05	0.01	0.05	0.005	0.02
M4	4.05	2.54	0.32	0.05	0.01	0.05	0.005	0.02
M5	4.01	2.35	0.37	0.05	0.01	0.05	0.002	0.02

3.2- Descripción de la obtención de las muestras austempladas.

Como todas las transformaciones en estado sólido, el tiempo de permanencia a la temperatura de austemplado, es de capital importancia^{1,2}. Un tiempo insuficiente significa que la transformación no ha sido completa ya que la austenita no se ha saturado en carbono. En este caso, no toda la austenita es estable a la temperatura ambiente, transformándose en parte en martensita al enfriar. Con ello, aumentará la resistencia a la dureza pero disminuirá notablemente la ductilidad.

Si el tiempo es excesivo se entrará de lleno en la etapa 2 de la transformación, descomponiéndose la austenita remanente

en ferrita y carburos los cuales, provocan fragilidad del metal, por lo que se evita esta etapa. De ello se deduce que el tiempo de austemplado debe ser suficiente para que se haya completado la etapa 1 sin que se inicie la etapa 2, por lo tanto es necesario encontrar el tiempo de permanencia óptimo, utilizando difractor de Rayos X⁵ del tipo Karl Zeiss HZ6-4 con K_α de Mo y K_α de Cu, esta última para la determinación del parámetro de red de la austenita en ángulos 2θ entre 50 - 90°, Dureza Vickers con carga de 10 Kg. y microscopía óptica (microscopio Nikon Ephifot) resultados que se resumen en la tabla 2.

Tabla 2 Variación de las propiedades de las muestras con respecto al tiempo.

	Prop.	Tiempo de Permanencia (min)								
		5	10	15	20	25	30	40	60	90
M1	HV10	370	350	353	341	340	338	340	344	350
	Fey%	0.21	0.29	0.29	0.30	0.30	0.26	0.25	0.25	0.25
	Cy%	1.86	1.90	1.90	1.91	1.92	1.92	1.95	1.98	1.97
M2	HV10	375	372	360	352	352	343	343	345	350
	Fey%	0.18	0.26	0.26	0.30	0.32	0.30	0.28	0.25	0.25
	Cy%	1.84	1.86	1.87	1.90	1.93	1.93	1.94	1.97	1.98
M3	HV10	372	370	362	360	355	350	351	355	366
	Fey%	0.20	0.27	0.28	0.30	0.31	0.31	0.27	0.24	0.23
	Cy%	1.88	1.90	1.90	1.91	1.92	1.92	1.95	1.99	1.99
M4	HV10	368	348	342	342	340	340	342	345	352
	Fey%	0.22	0.30	0.30	0.31	0.31	0.30	0.26	0.24	0.24
	Cy%	1.83	1.90	1.91	1.91	1.93	1.93	1.95	1.99	1.99
M5	HV10	365	360	355	352	350	350	352	356	357
	Fey%	0.19	0.26	0.27	0.30	0.31	0.31	0.26	0.23	0.23
	Cy%	1.87	1.89	1.92	1.92	1.93	1.94	1.96	1.99	1.99

El carbono que presenta la austenita se

determinó obteniendo de los Rayos X el

parámetro de la red figura 1 y empleando la fórmula⁷:

$$C_{\gamma} = \frac{a_{\gamma} - 3.548}{0.044} \quad (12)$$

Las concentraciones de las fases se calculan considerando que la suma total es igual a la unidad.

Figura 1 Difractograma de Rayos X de muestra (M1) austemplada con tiempo de permanencia de 25 minutos.

En los Rayos X se puede apreciar la presencia de los planos cristalográficos de las diferentes fases, por tanto se obtiene un análisis cuantitativo de las fases. Partiendo

de métodos como el RIETVELD, se obtiene con una precisión aceptable el parámetro de la red específicamente para la austenita.

Figura 2 Concentración de carbono en la austenita con respecto al tiempo de permanencia.

El carbono en la austenita se incrementa a medida que aumenta el tiempo de permanencia, provocando la estabilidad de la austenita a temperatura ambiente y por

tanto evitar la presencia de martensita que aparece durante el proceso de enfriado al aire.

Figura 3 Concentración de austenita con respecto al tiempo de permanencia.

La figura 4 nos muestra el decrecimiento de las propiedades mecánicas en la zona óptima del tratamiento comprendida entre 25

y 60 minutos, representa el margen de tiempo de mantenimiento isotérmico para conseguir la máxima tenacidad y ductilidad.

Figura 4 Dureza Vickers contra el tiempo de austemplado, austenizadas a 870°C.

Prácticamente es imposible determinar por microscopía óptica si el tratamiento ha sido suficiente o excesivo, ver figura 5, mientras

que por microscopía electrónica de barrido¹ es muy difícil discernir si se ha completado la reacción 1 o si se ha iniciado la reacción 2.

Figura 5 Microestructura de fundición nodular austempladas a 370^oC con 45 minutos de permanencia, donde se aprecia ferrita bainítica y austenita. a) MO 400x. b) MO 1000x..

3.3- Procedimiento para la deformación de muestras austempladas.

En el trabajo se escoge para deformar tres tipos de muestras así como diferentes tiempo de permanencias, con el fin de trabajar con las concentraciones de austenita deseadas, el método que se emplea es por compresión, usando una velocidad de ensayo de 1mm/min. Se

conforman probetas del tipo 10x10x12 mm. Las muestras que se escogieron, se les determinan además algunas propiedades mecánicas adicionales que se resumen en la tabla 3, los resultados que se exponen son el promedio de 5 mediciones. Para cada por ciento de deformación se realizaron 5 replicas, para hacer fácil el estudio se escogieron rangos de deformación para su reporte:

Rango (%)	4 a 6	8 a 12	13 a 17	18 a 22	23 a 27	28 a 32	33 a 38
Se Reporta (%)	5	10	15	20	25	30	35

Tabla 3 Variación de la resistencia a la Tracción, Alargamiento relativo y Energía absorbida con respecto al tiempo de permanencia.

	M1			M3			M5		
	25 (min)	40 (min)	60 (min)	25 (min)	40 (min)	60 (min)	25 (min)	40 (min)	60 (min)
Rm (N/mm²)	1038,8	1029	1048,6	1127,	1117,2	1136,8	1009,4	1019,2	1048,6
A (%)	9.8	10.5	10	9.5	9	8.8	10.6	10.2	10
E (J)	79.3	80	79.6	77	77.2	76.5	80.1	81	79.8

4- RESULTADO Y DISCUSIÓN

4.1- Resultado de la Deformación.

Las muestras una vez sometidas a la deformación, variaban sus propiedades tanto mecánicas como estructurales ver tabla 4, las primera se hacen evidentes a partir de las mediciones de la dureza, la cual se incrementa a medida que

aumentaba los por cientos de deformación, por lo que se puede admitir que el proceso viene acompañado de un endurecimiento del material, provocado por el incremento de las tensiones en el material figura 6.

Tabla 4 Variación de las propiedades de las muestras con respecto a la deformación.

	Tiempo (min)	Prop	% de Deformación						
			5	10	15	20	25	30	35
M1	25	HV10	342	361	381	410	422	451	462
		Fey%	0.30	0.28	0.25	0.21	0.16	0.12	-
	40	HV10	340	360	378	419	430	440	460
		Fey%	0.25	0.23	0.20	0.17	0.13	-	-
	60	HV10	345	364	385	409	435	454	462
		Fey%	0.25	0.24	0.21	0.16	0.13	-	-
M3	25	HV10	357	376	396	422	441	456	460
		Fey%	0.31	0.29	0.25	0.22	0.17	0.12	-
	40	HV10	355	370	390	400	435	467	475
		Fey%	0.27	0.25	0.22	0.16	0.13	-	-
	60	HV10	357	376	396	417	436	456	475
		Fey%	0.24	0.22	0.19	0.15	0.12	-	-
M5	25	HV10	355	375	396	414	430	458	470
		Fey%	0.31	0.29	0.26	0.21	0.16	0.11	-
	40	HV10	355	374.8	394	414	440	462	468
		Fey%	0.26	0.25	0.22	0.17	0.14	-	-
	60	HV10	357	376.8	396	410	436	460	476
		Fey%	0.23	0.22	0.18	0.16	0.13	-	-

Figura 6 Variación de la Dureza Vickers con respecto al por ciento de deformación.

La microestructura, no presenta cambios tan evidentes como los enumerados recientemente, en los Rayos X por ejemplo se aprecia la disminución de los picos

cristalográficos de la fase austenita figuras 7 y 8, no apreciándose los planos cristalinos de una nueva fase

Figura 7 Difractograma de Rayos X de muestra (M3) austemplada con tiempo de permanencia de 40 minutos y 25% de deformación.

Las tensiones, en el material se aprecian por la desaparición del (111) de la austenita, el cual debe solaparse con la

posición que ocupa el plano (110) de la ferrita.

Figura 8 Difractograma de Rayos X de muestra (M5) austemplada con tiempo de permanencia de 60 minutos y 35% de deformación.

La figura 9 nos refleja el comportamiento de la austenita a medida que aumenta la

deformación haciéndose más evidente a partir de deformaciones mayores al 20%.

Figura 9 Variación de la concentración de austenita con respecto al porcentaje de deformación.

Los ensayos por microscopio óptico, no se aprecian cambios de fase notables, pero si la distorsión que presenta la matriz y principalmente los grafitos, que tienden a deformarse a medida que aumenta la carga de deformación ver figura 10a y 10 b. para aumentos inferiores a 30000x, no se aprecian cambios estructurales, detectándose la presencia de bainita

ferrítica y austenita no transformada, esta ultima fase se aprecia su variación, pero no su desaparición total, lo cual apoya que su desaparición en los difractogramas se deben en mayor grado al proceso de ensanchamiento de los picos por tensiones, solapando el plano cristalino (111) de la austenita y esto tiende a pronunciarse a medida que aumenta la deformación.

(a) (b)

Figura 10 Microestructura de fundición nodular austempladas, deformadas al 35%, donde no se aprecia Martensita a)MO 400x. b) MO 1000x.

4.2 Resultados de la modelación.

Para la modelación es necesario tener los parámetros de energía de la austenita y la energía de deformación que se emplea hasta la rotura de las probetas, esta energía

es calculada midiendo el área bajo la curva de compresión. El número de celdas se calcula a partir del volumen ocupado por la austenita en las probetas ensayadas.

Figura 11 Calibración entre la energía de deformación y los por cientos de deformación en las probetas.

Tabla 5 Propiedades de la fase austenítica en la probeta.

	Tiempo de Permanencia (min)	Volumen (10^{-29} m^3)	Número de Celdas (10^{21})	Energía Total de Fey (J)	Energía de Compresión (J)
M1	25	4.793	7.511	30.408	930.370
	40	4.798	6.252	25.313	936.648
	60	4.803	6.245	25.285	947.437
M3	25	4.793	7.761	31.422	1329.958
	40	4.798	6.752	27.338	966.072
	60	4.805	5.993	24.265	1319.957
M5	25	4.794	7.758	31.411	964.110
	40	4.799	6.500	26.316	969.014
	60	4.805	5.743	26.254	1333.29

La figura 12 muestra la tendencia al decrecimiento de la austenita empleando la función (11). Para poder obtener una modelación correcta se hizo varia el segundo termino de la función desde 0 a 0.85, lo que corresponde a los valores máximo y mínimo que puede tomar, el valor final se obtuvo a partir de los datos experimentales. La modelación sería

totalmente satisfactoria de poder hacer variar el segundo termino lo más real posible, que tiene en cuenta el tiempo de formación de la nueva fase o sea la velocidad con que ocurre la transferencia de los átomos de sus posiciones, para nuestro caso se toma la velocidad en el orden de $0.7c$, c la velocidad de la luz en

el medio y la distancia en el orden de los 10 Anstrons.

Figura 12 Modelado de la variación de austenita con respecto a la deformación

Si se toma un valor fijo la modelación no lograría reproducir los resultados experimentales por que su decrecimiento se acentuaría de forma exponencial debido a que el termino que depende de la energía de la nueva fase no se tendría en cuenta.

4.3- Discusión General.

El empleo de la función permite apreciar el decrecimiento de la austenita a partir del aumento de la deformación, no apreciándose por la técnica de Rayos X, Calculando el número de celdas que se obtiene durante la deformación partiendo de la función, y asociando a la martensita se calcula el volumen que ocupa y por tanto los aumentos que se necesitan para detectar la fase. El segundo termino de la función tiene en cuenta la nueva fase

$$\frac{nEt}{\lambda} = \left[2\pi - \arccos\left(\frac{nEt}{\lambda}\right) \right] \quad (13)$$

el valor de $\cos\left(\frac{nEt}{\lambda}\right)$ para la modelación se hizo variar entre 0 a 0.85 logrando obtener el mejor resultado ver figura 13, la cual nos permite apreciar el comportamiento creciente de la nueva fase cual su mayor valor es de 2.85×10^9 .

Calculando la concentración en el volumen de la probeta, se puede asegurar que no puede ser detectado por la técnica de Rayos X ya que su concentración es muy pequeña, aunque puede detectarse la fase de martensita usando microscopio electrónico de barrido con aumento mayores a 30000x o microscopio electrónico de transmisión, lo cual se exponen los trabajos de Vuorinen.

Figura 13 Modelado de la variación de celdas martensíticas con respecto a la deformación

CONCLUSIONES.

El modelo físico corresponde al desarrollo de las transformaciones de fases, logrando generalizar la ecuación de Arrhenius la cual sólo tiene presente los cambios de fases por tratamientos térmicos, la energía externa que se propone en el modelo, puede presentarse con las diversas formas de energías; radiactiva, térmica, mecánica etc.

AGRADECIMIENTOS.

Los autores agradecemos a la Empresa de Motores Taíno en su cooperación, para la realización del presente trabajo.

REFERENCIAS.

29977692. **Johansson, M.**, "Austenitic-bainitic ductile iron". *AFS Transactions*, 1977, Vol.85, pag.117-222.
29978396. **Rouns, T.N., K.B. Rundman y D.M. Moore**, "On the structure and properties of austempered ductile iron". *AFS Transactions*, 1984 Vol. 92, pag. 815 - 840.
29978572. **Pantaleón E.**, "Right author register 01110-1110 CENDA, 1996, (Cuba), Unpublish,
29978573. **Landau L.R, Lifshitz E.**, Curso abreviado de Física Teórica,2,(Moscú ed Mir), 1974,

p91-97.

29978574. **Rundman, K.B. y R.G. Klug**, "An X ray and metallographic study of austempered ductile iron". *AFS Transactions*, 1982, Vol. 94, pag. 499 - 508.
29979012. **Vuorinen, J.J.**, "Strain hardening mechanism and Characteritatics of Austempered Ductile Iron". *AFS Transactions*, Vol. 14, 1986. p577-587.
29978836. **Roberts C.S.** " X ray Aplication to Ductile Iron Metallurgy " *Journal of Metals* 1953, **5**, p 203.